

HOOFDINDELING EN HOOFDCATEGORIEËN VAN DE DECIMALE CLASSIFICATIE-CODE VOOR DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN ¹⁾

0. *Algemeen*

- 01. Economie als wetenschap
- 02. Begrippen der economie
- 03. Onderwijs, voorlichting, enz.

1. *Waarde en Prijs*

- 10. Algemeen
- 11. Waarde
- 12. Ruil
- 13. Prijs

2. *Inkomensvorming*

- 20. Algemeen
- 21. Inkomensvorming in het algemeen
- 22. Inkomen uit arbeid
- 23. Inkomen uit grond
- 24. Inkomen uit kapitaal
- 25. Winst
- 26. Inkomen uit sociale voorzieningen
- 27. Nationaal inkomen en nationaal vermogen

3. *Geld- en credietwezen*

- 30. Algemeen
- 31. Monetaire theorie
- 32. Voorziening in de vermogensbehoefte
- 33. Overheidsfinanciën
- 34. Bedrijfsfinanciën

4. *Internationale economische betrekkingen*

- 40. Algemeen
- 41. Internationale handel
- 42. Internationaal betalingsverkeer

- 43. Internationale samenwerking op economisch gebied

5. *Economische bewegingen en werkloosheid*

- 50. Algemeen
- 51. Bewegingsleer
- 52. Werkloosheid
- 53. Conjunctuur- en werkloosheidspolitiek

6. *Economische orde, organisatie en politiek*

- 61. Theorie van de orgaanvorming
- 62. Leer van de maatschappelijke welvaart, de economische orde en de economische politiek
- 63. Structuur der maatschappelijke productie
- 64. Organisatie der bedrijfshuishouding

7. *Administratieve inrichting, registratuur en verslaglegging*

- 70. Algemeen
- 71. Begrippen
- 72. Karakteristiek; functies en doelstellingen der administratie
- 73. Techniek der administratie; vastlegging, ordening, bewerking en bewaring der gegevens; registratuur
- 74. Organisatie van de administratieve arbeid
- 75. Indeling van de administratie naar haar objecten
- 76. Statistiek
- 77. Verslaglegging

¹⁾ In dit overzicht is alleen de betekenis van de beide eerste, achter de E komende cijfers vermeld; elk volgend cijfer brengt binnen het door de voorgaande cijfers aangegeven gebied een verdere detaillering.